

PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of databases and registers only (Diagrama de flujo para nuevas revisiones sistemáticas que incluyeron búsquedas en bases de datos y registros solamente)

*Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identified from each database or register searched (rather than the total number across all databases/registers) [Considerare, si es factible hacerlo, informar el número de registros identificados de cada base de datos o registro buscado (en lugar del número total en todas las bases de datos/registros)].

**If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were excluded by automation tools [Si se usaron herramientas de automatización, indique cuántos registros fueron excluidos por un humano y cuántos fueron excluidos por herramientas de automatización].

From: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

For more information, visit: <http://www.prisma-statement.org/>